

KONFERENSIYA

**“ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMINI
RIVOJLANTIRISH VA UNGA QARATILGAN
KREATIV G’OYALAR,
TAKLIFLAR VA YECHIMLAR”**

@bestpublication | | Street: Alisher Navoiy

FARG‘ONA 2026

«BEST PUBLICATION»

Ilm-ma’rifat markazi

**“ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNGA QARATILGAN KREATIV G‘OYALAR, TAKLIFLAR VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 85-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ON-LINE
KONFERENSIYASI MATERIALLARI TO‘PLAMI
1-MART, 2026-YIL**

85-SON

**“DEVELOPMENT OF A MODERN EDUCATION SYSTEM AND CREATIVE
IDEAS FOR IT, REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL ON-LINE CONFERENCE
ON "SUGGESTIONS AND SOLUTIONS"**

1- MARCH

PART-85

Ushbu to‘plamda “Zamonaviy ta’lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g’oyalar, takliflar va yechimlar” mavzusidagi 85-sonli Respublika ilmiy-amaliy on-line konferensiyasiga kelib tushgan tezis va maqolalar o‘rin olgan.

Mazkur ilmiy-amaliy on-line konferensiyada zamonaviy ta’lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta’lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta’limni rivojlantirishda yo‘nalishlar bo‘yicha kreativ g’oyalar, takliflar va yechimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Mazkur Respublika ilmiy-amaliy on-line konferensiya materiallaridan OTM professor-o‘qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta’lim maktab o‘qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir

*Maqsudov Ulug‘bek Qurbonovich
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori PhD*

Mas‘ul muharrir

*Yusufjonov Quyoshbek Komiljon o‘g‘li
Farg‘ona davlat universiteti*

Mas‘ul kotib

*Xasanov Tursunali Xaydarali o‘g‘li
Marg‘ilon shahar 11-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi o‘qituvchisi*

Nashrga tayyorlovchi

*Qobilova Saidaxon Muahhamdjon qizi
Farg‘ona davlat universiteti
Salomov Shoxabbos Nozimjon o‘g‘li
Andijon Davlat Tibbiyot Instituti „ Davolash ishi “ fakulteti talabasi*

Tahrir kengashi a‘zolari

Mo‘minov Qobiljon Qodirovich

Fizika-matematika fanlari doktori professor

Sultonali Mannopov

O‘zbekiston xalq artisti, professor

Tuychiyeva Inoyat Ibragimovna

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Nikadambayeva Hilola Batirovna

*Uzbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti, Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent*

Pirimov Akram Pirimovich

Navoiy davlat pedagogika instituti, dotsent

Shodiyev Furqat Davranovich

*Navoiy davlat pedagogika instituti, Texnika fanlari nomzodi,
Dotsent*

Qurbonova Muqaddas Omonovna

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Otaqulov Fozil Sobirovich

Geografiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Aslanov Xakimjon Ro‘ziboyevich

*FarDU, Harbiy ta‘lim fakulteti Umumqo‘shin tayyorgarligi
sikli boshlig‘i, podpolkovnik*

Karimov O‘lmasbek Umaraliyevich

FarDUo‘qituvchisi

Arslonov Zarifjon Zokirjon o‘g‘li

*Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi yetakchi ilmiy
xodimi*

Zaparov Abduqaxxor Abdumalikovich

*Andijon davlat universiteti Umumtexnika fanlari kafedrası professori
texnika fanlari doktori*

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

SO‘Z BOSHI

<i>S-BOXLARGA QO‘YILADIGAN ASOSIY KRIPTOGRAFIK TALABLAR VA ULARNI BUZISHGA QARATILGAN HUJUM TURLARI</i> Yuldasheva Nafisa Salimovna, Abdusattarov Ravshanbek Rasuljon o‘g‘li	9
<i>ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ</i> Сираджитдинова Наргиза Усманиевна	17
<i>ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОБИОРЕАКТОРА ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД</i> Жумабоева Ферузабону Равшанбек кизи	21
<i>THE SIGNIFICANCE OF READING SKILLS IN LEARNING ENGLISH AND THE TEACHER’S ROLE IN DEVELOPING READING COMPREHENSION</i> Reymova Dilnoza Paraxat qizi	24
<i>МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМДА АТРОФ-МУҲИТНИ АСРАШ ВА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ USULLARI</i> Jurayeva Zilola Bahronovna	28
<i>YOSHLAR MIGRATSIIYASI: IQTISODIY OMILLAR VA ULARNING OQIBATLARI</i> Abdiqodirova Jasmina Kamoliddinovna, Jo‘rayeva Zilola Turobovna	32
<i>“RAQAMLI TARIX” FANINI O‘QITISHNING KONSEPTUAL-METODIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH</i> Mirzaaxmedova Gulshanoy Mansurjon qizi	38
<i>“RAQAMLI TARIX” FANINI O‘QITISHNING KONSEPTUAL-METODIK ASOSLARI</i> Mirzaaxmedova Gulshanoy Mansurjon qizi	41
<i>MEMORY, RACE, AND HEALING IN TONI MORRISON’S BELOVED</i> Umirziyayev Umidjon Maxamadjonovich, Durdona Omonova Jahongir qizi	44
<i>ALISHER NAVOIY FARDLARINING BADIY-FALSAFIY G‘OYASI</i> Malikova Mashhura Baxtiyorovna	49
<i>FARG‘ONA TUMANI ICHKI ZOVUR VA KOLLEKTORLAR SUVLARI IXTIOFAUNASI</i> Erkinova Xonzoda Inomjon qizi	52
<i>BUXORO VILOYATIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI</i> Toshov Mirzabek Hakimovich	58
<i>MINTAQAVIY MEHNAT BOZORI VA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI</i> Dilmonov Qudrat Baxtiyorovich	63
<i>ЗАМОНАВИЙ ДЕТЕКТИВ АСАРЛАРДА БАДИИЙ ПСИХОЛОГИЗМНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ (РОССИЯ ВА ФАРБ ДЕТЕКТИВИ МИСОЛИДА)</i> Ниязов Равшан Туракулович	69
<i>РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ДЖ. ДЬЮИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ</i> Керанова Райгул Куандыковна	73
<i>QO‘QON XONLIGI MA’NAVIY-MA’RIFIY HAYOTIDA AYOLLARNING AMALIY FAOLIYATI</i> Mirzaaxmedova Gulshanoy Mansurjon qizi, G‘oziyeva Namuna Ma’rufjon qizi	77
<i>O‘QUVCHILARDA KOMMUNIKATIV KO‘NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI</i> Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi	82
<i>ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ТИЛ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАЗМУНИ ВА ТАРКИБИЙ ТУЗИЛИШИ</i> Тўхтабоева Махлиё Рустамжон кизи	85
<i>KOREYS XALQIGA XOS URF-ODATLARI</i> Xolmuratova Jasmina Xayriddinovna	88
<i>СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В БАНКЕ: ФУНКЦИИ, СУБЪЕКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ</i> Курбанбаев Атабек Давранбекович	94
<i>ONA TILI TA’LIMIDA NAZARIY MA’LUMOTLARNI TANLASHDA PARETO QONUNIDAN FOYDALANISH (5-SINF ONA TILI DARSLIGI MISOLIDA)</i>	98

Raxmonova Mohlaroyim Mehridin qizi <i>ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ РАННИХ БИЛИАРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ</i>	103
Абдурахмонов Э.М., Бабажанов А.С. <i>ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ РАННИХ БИЛИАРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ</i>	105
Кунгабоқар Ҳасимлигида ҳосил элементларининг шаклланишига уруф экиш тизимлари ҳамда маъданли ва органик ўғитлар қўллаш меъёрларининг таъсири Кураматова Шахло Азизжон қизи	107
THE BASIS OF THE DEBATE ON JADID SCHOOLS IN ABDURAUUF FITRAT'S WORK "MUNOZARA". Sanam Ostonova Nematovna, Hayotova Rukhshona Khayrillo kizi	110
KORXONALARNING BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI Davronov Alisher Xalimovich	113
POSSIBILITIES OF USING MARKETING STRATEGIES IN INCREASING THE MANAGEMENT EFFICIENCY OF ENTERPRISES Davronov Alisher Khalimovich	117
INTRODUCING THE IDEAS OF J. DEWEY'S ACTIVITY APPROACH INTO MODERN EDUCATIONAL PRACTICES OF ACTIVE LEARNING Keranova Raygul Kuandikovna	120
KELAJAKDAGI ATROF MUHIT MUAMMOLARI Djurayeva Dilnoza Davron qizi	125
QISHLOQ O'QUVCHILARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI OSHIRISH SHART-SHAROITLARI Tajibaev Sirim Askar uli	129
TELEVIDENIYANING JAMIYATDA TUTGAN O'RNI Boymurodov Ismoil azimurod o'g'li	133
INTERNET KOMMUNIKATSIYASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Ismatilloeva Mehrangiz Akmal qizi	136
TELEVIDENIYANING YOSHLAR TOIFASIGA TA'SIRI Turonov Munisjon Nuriddinovich	140
RADIOJURNALISTIKANING AXBOROT TARQATISH BORASIDAGI TAHLILY VA BADIY-PUBLITSISTIK JANRLARI Hasanov Obid Olimjon o'g'li	143
INTERNET TIZIMINING JAMIYAT IJTIMOYIY MUNOSABATLARIDA TUTGAN O'RNI Subhiddinova Sabrina	148
TELEJURNALISTIKANING SHAKLLANISH BOSQICHLARI Salimov Shaxbozjon G'olibovich	151
TELEVIDENIYANING INSON PSIXOLOGIYASIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI JIHLARI Shomurodov Sherbekjon Xoliqovich	155
TELEJURNALISTIKANING AXBOROT VOSITASI SIFATIDAGI VAZIFALARI Djurakulov Sherzod Sheraliyevich	159
TELEVIDENIYA TEXNOLOGIYALARINING ASOSIY VAZIFALARI Ismatullayev Shoxruh Isoq o'g'li	164
TELEJURNALISTIKANING AXBOROTLARNI TAHLILY TARQATISH VAZIFALARI Kamolov Azamat Abduxalilovich	167
TELEVIDENIYANING TOMOSHABINLARGA TA'SIR KO'RSATUVCHI JIHLARI Muhammatova Aziza Saxatovna	170
INTERNET TIZIMINING JAMIYAT MA'NAVYIY RIVOJLANISHIDA TUTGAN O'RNI Mahmayusupova Bokira Botirjon qizi	173
INTERNET KOMMUNIKATSIYASINING AFZALLIKLARI Hoshimova Dilso'z Abdirasul qizi	176
INTERNET KOMMUNIKATSIYASINING TA'LIM TIZIMIDA TUTGAN O'RNI	180

Sayfiyeva Fotima Suyar qizi <i>RADIOJURNALISTIKA SOHASINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI</i>	183
Arziqulova Gulmira Farxodovna <i>INTERNET TIZIMINING KOMMUNIKATSIYA VOSITASI SIFATIDAGI SHAKLLANISH BOSQICHLARI</i>	187
Eshdavlatova Gulsevar Husanovna <i>FUNCTIONAL-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF BUSINESS DOCUMENT (LETTERS) IN ENGLISH</i>	190
Musakhonov Khabibulla Muminovich <i>JISMONIY TARBIYANING JAMIYATDAGI VAZIFALARI VA SHAKLLARI</i>	198
Eshmatov G‘ayrat Egamberdiyevich, Mavlyanov Askar Baxtiyor o‘g‘li <i>METHODOLOGY FOR IMPLEMENTING AN ANNUAL TRAINING PROGRAM FOR LONG JUMPERS IN THE INITIAL PREPARATION GROUP</i>	202
Raxmonov Sherzod Ulashovich <i>ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ</i>	207
Абдушарифова А.З, Зубайдова Н.Н. <i>QIPCHOQ LAHJASINING LEKSIK, MORFOLOGIK, FONETIK XUSUSIYATI ALIDAROZ QISHLOG‘I MISOLIDA.</i>	212
Oydinov Tursunmurod Yusipovich, Rustamova Xumora Obid qizi <i>BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA MATN VA TASVIRIY MATN HAQIDA TUSHUNCHA</i>	216
Ahmadjonova Mahfuza Egamqulovna <i>THE INTRODUCTION OF ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES INTO BIOLOGY</i>	219
Satbayev Anvar Baxtiyar uli <i>KĀSIPLIK BILIMLENDIRIWDIN PROEKTTI-RAWAJLANDIRIWSHI TĀRBIYALIQ PROTSESINDEGI DIAGNOSTIKALIQ-KORREKTSIYALIQ JANTASIWLAR</i>	222
Palimbetova Sarbinaz Aybek kizi <i>OILAVIY MUNOSABATLARDA EVFEMIZMLARNING GENDER XUSUSIYATLARI</i>	226
Ruziyeva Nafisa Zarifovna <i>MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASI FANIDA 3D MODELLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI</i>	229
Xamrakulov Abduraxmat Karimovich <i>AYOLLAR HUQUQLARINI TA‘MINLASHDA HUQUQIY TA‘LIM VA HUQUQIY MADANIYAT</i>	234
Toshmamatova Shaxrizoda Dilmurod qizi <i>МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА</i>	238
Шарафиддинова Оминабону Сарвар кизи <i>THE ROLE OF THE OMBUDSMAN INSTITUTE IN PROTECTING WOMEN’S RIGHTS</i>	244
Toshmamatova Shaxrizoda Dilmurod qizi <i>РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ МОТИВОВ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ АВТОРА</i>	247
Ибайдуллаева Ситора Рустам кизи, Собиров Нематжан <i>BOLAJAQ MUGALLIMLARDIN DORETIWSHILIK QABILETLERIN RAWAJLANDIRIWGA KOMPETENTLILIK JAGINAN QATNAS JASAW</i>	254
Reymova Gulayim Sarsenbayevna <i>«TĀRBIYA» KURSIN OQITIWDIN ZAMANAGÓY METODIKALARI</i>	258
Ken‘esbaev Ixam Qi‘li‘shbay uli <i>THE LINGUOCULTURAL SEQUENCE OF PHRASEOLOGICAL UNITS AND THEIR ROLE IN THE FOLK WORLDVIEW.</i>	260
Saidova Zulfizar Xudoyberdievna, Kiyomova Shokhida Shomurod kizi <i>BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA O‘QUVCHILARNING OG‘ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TABIIY FANLARNING O‘RNI</i>	264
Kurbanbaeva Aysanem Jumagaliyeva <i>AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI BAHOLASH MEZONLARI</i>	267
G‘ulomjonova Ziyoda A‘zamjon qizi <i>РОМАН П.КАДЫРОВА «ОЛМОС КАМАР» КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ</i>	270

<i>УЗБЕКСКОГО НАРОДА</i> Эшонкулов Хамракул Маматкулович <i>MICROSOFT ACCESS MBBT MUHITIDA SQL-SO‘ROVLARNI QO‘LLASH TEXNOLOGIYALARI BO‘YICHA KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY JIHLTLARI</i>	282
Baxtiyorova Muyassar Oybek qizi <i>O‘ZBEKISTON TURIZM BOZORIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILII XUSUSIYATLARI</i>	284
Aminova Zarnigor <i>IQLIM O‘ZGARISHINING MILLII IQTISODIYOTGA TA’SIRI VA UNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI</i>	289
G‘aybullayeva Durdona <i>ATROF-MUHIT IQTISODIYOTIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOIYLLARINI JORII ETISH ISTIQBOLLARI</i>	294
Jahonqulov Mironshoh <i>ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЛЕНГОВЫХ ЕДИНИЦ В МНОГОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ</i>	300
Турсунова Мая Эркиновна <i>МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНЦЕПТОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ КЛАССИКИ)</i>	306
Мамаджанова Гульмира Мусиновна <i>QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDA MA’LUMOT ASSIMETRIYASINING NAMOYON BO‘LISH SHAKLLARI: ILMIY-NAZARIY VA INSTITUTSIONAL TAHLIL</i>	312
Shamsiddinov Ne‘matjon Ashurali o‘g‘li <i>ALI QUSHCHINING SAMARQAND ILMIY MAKTABI RIVOJIGA QO‘SHGAN HISSASI VA TEMURIYLAR DAVRI ILM-FANIDAGI O‘RNI</i>	318
Xodjamova Dilrabo Yusufovna Xo‘janov N.Z. <i>BO‘LAJAK OLIGOFRENOPEDAGOGLARNI KASBIY KOMPETENTLIGINING TARKIBII TUZILMASI</i>	324
A.A.Gulyamova	

BO'LAJAK OLIGOFRENOPEDEGOGLARNI KASBIY KOMPETENTLIGINING TARKIBIY TUZILMASI

A.A.Gulyamova

O'ZMPU Oligofrenopedagogika kafedrasida o'qituvchisi

Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogika fanida faol muhokama qilinmoqda. A.L.Asmolov jamiyatining umumjahon jarayonlarga kiritilganligini hisobga olib, "butun ta'lim tizimining ijtimoiy transformatsiyalanishi" muqarrarligini ta'kidlaydi. Ta'limni ijtimoiy-madaniy modernizatsiya qilish vazifalari qatorida A.L.Asmolov turli darajadagi ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda qadriyatli maqsadli ustanovka sifatida "kompetensiyalarni yangilash yo'li bilan kompetentlik"ni rivojlantirishni qayd etadi[116]. Ta'lim maqsadlarini o'zgartirish "insonning ijtimoiy dunyoga kirishini, uning bu dunyoda samarali moslashishini ta'minlash" muammolarini hal qilish bilan bog'liq bo'lib, pirovard "ta'limni yanada to'liq, shaxsiy va ijtimoiy integratsiyalashgan natija bilan ta'minlash" masalasini ko'tarish zarurati tug'iladi[197]. Ta'lim tabiatidagi sezilarli o'zgarishlar - uning yo'nalganligi, mazmuni maqsadlari, bir qator tadqiqotchilarning fikriga ko'ra ta'lim natijalarining yangi paradigmasini shakllantirishdan dalolat beradi.

Xususan, V.I.Bidenko "tarkib-bilim-sub'ekt (fanlar bo'yicha) paradigmasidan shaxsni turli xil kontekstlarning keng maydonida samarali yashashga tayyorlik va qobiliyat bilan qurollantirishga qaratilgan yangi yo'nalishga" paradigmal siljish zarurligini ta'kidlaydi. «Kompetensiyalar» tushunchasi ta'lim natijalarining yangi paradigmasi sifatida namoyon bo'ladi, bu esa oliy kasbiy ta'limning o'quv dasturlarini kompetensiyalarga asoslangan va uslubiy jihatdan loyihalashtirishni, o'quv jarayonining sifatli natijalarini kompetensiyalarning integratsiyalashgan tilida ifodalashni talab qiladi[118].

Hozirgi vaqtda kasb-hunar ta'limi nazariyasi va amaliyotida uchta paradigma taqdim etilgan va talab qilinmoqda: kognitiv, faoliyatga asoslangan va shaxsga yo'naltirilgan. E.F.Zeer, A.M.Pavlova, E.E.Simanyuklarning ta'kidlashicha, har bir paradigmaga murojaat qilishning maqsadga muvofiqligi kasbiy ta'lim bosqichining asosiy vazifalariga mos keladi. Kognitiv yo'naltirilgan paradigma, asosan, boshlang'ich bosqichda talabalar o'rtasida "o'quv faoliyatining yaxlit tuzilmasini" shakllantirish vazifalariga mos keladi. Asosiy bosqichda faoliyatga yo'naltirilgan paradigma "ishlab chiqarish xarakteridagi ta'lim muammolarini hal qilish bilan bog'liq ko'nikmalar va harakatning umumlashtirilgan usullarini shakllantirishni ta'minlaydi <...> - asosiy kompetensiyalar". Yakuniy bosqichda shaxsga yo'naltirilgan paradigma talabalarni ta'lim va kasbiy muammolarni hal qilish qobiliyatiga o'rgatishini ta'minlaydi. Mualliflarning fikricha, ta'lim mazmunini yangilashning konseptual qoidasi sifatida kompetentli yondashuvni amalga oshirish tegishli ta'lim texnologiyalarini talab qiladi.

E.F. Zeer ta'kidlashicha, ta'lim paradigmalarning almashishi ta'limning amaliy yo'nalishini kuchaytirishni talab qiladi[196]. Muallifning fikricha, kompetentli yondashuv doirasida kasbiy ta'lim yaxlit ta'lim jarayoniga integratsiyalashgan pedagogik va uslubiy yondashuvlar, maxsus o'qitish usullari, texnologiyalaridan foydalanish, mazmuni, o'qituvchilar va talabalarning o'zaro munosabatlari turini qo'llash orqali ta'lim natijalariga

erishini nazarda tutadi. Ayni paytda, kompetentli yondashuvning nuqtalari maqsadlar va vositalarning pozitsiyalarini o‘zgartiradi – “ZUNlan yakuniy maqsadlardan oraliq maqsadlar toifasiga o‘tadi”, ta’lim natijalarining yangi turlari dozarblashadi.

Ta’lim muammosiga zamonaviy yondashuvlar tizimida kompetentli yondashuvning nazariy va uslubiy asoslanishi I.A.Zimnyaya , uning ma’no yaratuvchi tushunchalari - «kompetensiyalar» va «kompetentlik»ni ajratadi. Muallif kompetentli yondashuvning o‘rnini I.V.Blauberg va E.G.Yudinlarning uslubiy darajalari ierarxiyasiga muvofiq belgilaydi, uni quyidagiga kiritadi[197]:

- bitta katta va ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan sohaga - ta’limga - va u bilan bog‘liq bo‘lgan shaxsning kasbiy faoliyatiga tegishli bo‘lgan tizimlilik bilan tavsiflangan aniq ilmiy (uchinchi) uslubiy tahlil darajasiga;
- uning mazmunini belgilovchi va ta’limning turli jihatlari bilan bog‘liq boshqa yondashuvlar bilan birgalikda yashash uchun asos bo‘lgan ta’lim maqsadi va natijasiga;
- ta’limning amaliyotga yo‘naltirilgan tomonini kuchaytiradi, e’tiborni natijaning operatsional, ko‘nikmali tomoniga qaratadi.

A.I.Subetto, I.A.Zimnyayaning nuqtai nazarini to‘ldiradi, kompetentli yondashuvni ta’lim sifatini oshirish nuqtai nazaridan ko‘rib chiqadi[197]:

- kompetensiyalar va kompetentli tushunchalari oliy o‘quv muassasasi bitiruvchisini tayyorlash sifatini modellashtirish imkonini beradi;
- funksional kompetentli yondashuv “oliy ta’lim sifatini ochib berishda tizimli-faoliyatli, bilimga yo‘naltirilgan, madaniyatga asoslangan yondashuvlarni to‘ldiradi” , lekin ustunlik qilmaydi.

Bo‘lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy kompetentligi — bu ularning maxsus pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishga xizmat qiluvchi bilim, ko‘nikma, malaka, shaxsiy sifat va kasbiy tajribalarining integrallashgan tizimidir. Mazkur kompetentlik tarkibiy jihatdan bir necha muhim komponentlardan tashkil topadi.

1. Motivatsion komponent

Motivatsion komponent bo‘lajak oligofrenopedagogning kasbga bo‘lgan qiziqishi, pedagogik faoliyatga ijobiy munosabati hamda maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashga ichki tayyorgarligini ifodalaydi.

Ushbu komponent quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- kasbiy faoliyatga qiziqish;
- pedagogik mas’uliyat hissi;
- insonparvarlik va bag‘rikenglik;
- kasbiy o‘sishga intilish;
- bolalarga mehr va individual yondashuv.

Motivatsion komponent pedagogning kasbiy faoliyatga ongli ravishda yondashishini ta’minlaydi.

2. Kognitiv komponent

Kognitiv komponent bo‘lajak oligofrenopedagogning nazariy bilimlari tizimini anglatadi. Bu komponent maxsus pedagogika, psixologiya va metodik fanlarni chuqur o‘zlashtirish bilan bog‘liq.

Mazkur komponent tarkibiga:

- oligofrenopedagogika nazariyasi;
- maxsus psixologiya;
- korreksion pedagogika;
- inklyuziv ta’lim asoslari;
- pedagogik texnologiyalar;
- diagnostika metodlari;
- tarbiyaviy ishlar metodikasi kiradi.

Kognitiv komponent pedagogning ilmiy va metodik tayyorgarligini belgilaydi.

3. Operatsion-faoliyat komponenti

Ushbu komponent pedagogning amaliy faoliyatni tashkil etish qobiliyatini ifodalaydi. Ya’ni, nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalarini o‘z ichiga oladi.

Asosiy ko‘rsatkichlari:

- korreksion-rivojlantiruvchi mashg‘ulotlarni tashkil etish;
- individual ta’lim dasturlarini ishlab chiqish;
- maxsus metodlardan foydalanish;
- pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish;
- ta’lim texnologiyalarini qo‘llash;
- amaliy muammolarga yechim topish.

Bu komponent bo‘lajak oligofrenopedagogning kasbiy mahoratini shakllantiradi.

4. Kommunikativ komponent

Kommunikativ komponent pedagogning samarali muloqot olib borish qobiliyatini anglatadi. Oligofrenopedagog faoliyatida kommunikativ kompetensiya muhim o‘rin tutadi.

U quyidagilarni qamrab oladi:

- o‘quvchilar bilan muloqot;
- ota-onalar bilan hamkorlik;
- pedagogik jamoa bilan ishlash;
- nutq madaniyati;
- konfliktlarni bartaraf etish;
- empatiya va psixologik qo‘llab-quvvatlash.

Mazkur komponent pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi.

5. Refleksiv komponent

Refleksiv komponent pedagogning o‘z faoliyatini tahlil qilish, baholash va takomillashtirish qobiliyatidir.

U quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oladi:

- o‘z-o‘zini baholash;
- kasbiy xatolarni aniqlash;
- faoliyat natijalarini tahlil qilish;
- mustaqil xulosa chiqarish;
- kasbiy rivojlanishni rejalashtirish.

Refleksiya pedagogning doimiy kasbiy o‘shiga xizmat qiladi.

6. Axborot-kommunikatsion komponent

Zamonaviy ta’lim tizimida AKT vositalaridan foydalanish muhim hisoblanadi. Shu sababli bo‘ljak oligofrenopedagog axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni bilishi zarur.

Ushbu komponent quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- multimedia vositalaridan foydalanish;
- elektron ta’lim platformalari bilan ishlash;
- masofaviy ta’lim texnologiyalarini qo‘llash;
- raqamli didaktik materiallar yaratish;
- internet resurslaridan foydalanish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Назарова Н.М. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Педагогика и психология». – 2009. – № 3 (9). – S. 8-18.

2. Назарова Н.М. Развитие теории и практики олигофренопедагогического образования. Сурдопедагог: история, современные проблемы, перспективы / – М.: НПЦ «Коррекция», 1992. – 164 с.

3. Нарушевич В.Н. Интегративный подход к методической подготовке будущих учителей биологии и химии // Вестник Вицебского дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2011. – № 63. – S. 120-124.

4. N.Yusupova G.A.Sodikova “Mehnat ta’limi maxsus metodikasi” Toshkent – 2010

5. N.Yu.Yusupova, M.U.Hamidova, N.Q.Abidova, M.Yu.Pardayeva “Tasviriy san’at va qo‘l mehnatiga o‘qitish maxsus metodikasi” –Toshkent:2018 «Fan va texnologiya» nashriyoti

6. Панчешникова Л.М. О новом подходе к методической подготовке студентов в педвузе // География в школе. – 1991. – № 2. – S. 30-35.

Konferensiyaning maqsadi:

Professor-o‘qituvchilar, talaba-yoshlarni jamiyatda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi rolini kuchaytirish, innovatsion g‘oyalarni amalga oshirish va takomillashtirish, shuningdek yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish va rag‘batlantirish kabi ustuvor vazifalarini amalga oshirish hamda mazkur yo‘nalishda ilmiy tadqiqot ishlarini faollashtirish, yoshlarimizning ma‘naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishda 5 ta muhim tashabbus muhim ahamiyat kasb etadi.

BOSH MUHARRIR:

Maqsudov Ulug‘bek Qurbonovich

MAS’UL KOTIB:

Xasanov Tursunali Xaydarali o‘g‘li

NASHRGA TAYYORLOVCHILAR:

Xasanov Nurmuhammad Xaydarali o‘g‘li
Farg‘ona davlat universiteti

Yusufjonov Quyoshbek Komiljon o‘g‘li
Farg‘ona davlat universiteti

“Zamonaviy ta’lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlar” mavzusidagi 85-sonli respublika ilmiy-amaliy online konferensiyasi materiallari to‘plami, 1-mart, 2026-yil. – Farg‘ona shahri: BestPublication, 2026. – 328 b.